

YANGI AVLODNI TARBIYALASHDA QASHQADARYOLIK XOTIN-QIZLARNING 1941-1945-YILLARIDAGI FAOLIYATINING AHAMIYATI

Xidirova Go‘zal Suyunjonovna

TATU Qarshi filiali katta o‘qituvchisi

Temirova Feruza Xudoyqul qizi

TATU Qarshi filiali assistenti

Tirkashev Jasur

TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya: Ikkinchi Jahon urushi insoniyat tarixidagi eng qiyin va og'ir davrlardan biri bo'lib, bu urushda millionlab odamlar, jumladan, O'zbekiston xotin-qizlari ham o'z jasoratlari va fidokorliklari bilan ajralib turdilar. O'zbekiston, urush davrida front ortida muhim rol o'ynagan, ko'plab xotin-qizlar esa o'z vatanini himoya qilishda faol ishtirok etganlar. Ushbu maqolada ikkinchi jahon urushida O'zbekiston xotin qizlarining frontda va front ortida ko'rsatgan jasoratlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Sovet Ittifoqi, O‘zSSR Oliy Soveti Prezidiumi, Front, Qarshi shahar ijroiya qo‘mitasi, Ixtirochilik harakati, ixtirochilik taklifi.

KIRISH. Ikkinchi jahon urushi respublika sanoat tarmoqlarining yo‘nalishini ham, sanoat xodimlarining ishini ham tubdan o‘zgartirdi. Ko‘pgina sanoat va qishloq xo‘jalik rayonlarining bosib olinganligi xalq xo‘jaligini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi. Urush boshlanishi arafasida ya‘ni 1940-yilda respublikada sanoatning xalq xo‘jaligida egallagan ulushi 70 foizni tashkil etgan edi. Ana shunday sharoitda Volgabo‘yi, Ural, G‘arbiy Sibir, Qozog‘iston, O‘rta Osiyo hududlari bo‘yicha 1941-yilning oxiri va 1942 -yilning boshida harbiy-xo‘jalik rejasi qabul qilindi. Bu rejada umumittifoq miqyosida mamlakat sharqining ahamiyati keskin ortganligi qayd qilindi va shu yerda nihoyatda qisqa muddatda sanoat qurilishini avj oldirish, harbiy

mahsulotlarni ishlab chiqarishni ko‘paytirish, frontga umumxalq yordamini uyushtirish ko‘zda tutildi.

O‘zbekiston iqtisodiyoti ham harbiy vaziyatdan kelib chiqib zudlik bilan front manfaatlariga bo‘ysundirildi. Front yaqinidagi hududlarda joylashgan sanoat korxonalarini O‘rta Osiyo va Qozoqiston respublikalariga evakuatsiya qilish ishlari amalga oshirildi. Ushbu hududlarga keltirilgan 308 korxonaning 100 dan ortig‘i O‘zbekistonga joylashtirildi[1]. “Lentekstilmash”, “Rostselmash”, “Krasniy Aksay”, “Suma Kompresor va Dnepropetrovek karborund zavodlari”, Moskva “Podmyomnik”, “Elektrostanok” zavodlari shular jumlasidandir. Keltirilgan korxonalarni nihoyatda qisqa muddatlarda ishga tushirishga erishildi. 1941- yilning oxirigacha shunday korxonalardan 50 tasi ishga tushirildi. 1942-yilning birinchi yarmida esa barcha sanoat korxonalari to‘liq quvvatda ishlab mudofaa uchun mahsulotlar ishlab chiqarishga moslashtirildi. Frontga safarbar etilgan askar va xizmatchilar o‘rnini to‘ldirish uchun: “Urushga ketgan safdoshlarimiz uchun ham ishlayman”, degan da’vatlar ostida ko‘plab ayollar va bolalar turli sanoat korxonalariga ishga qabul qilindi. Xususan, 595 nafar xotin-qiz oblastdagi korxonalarda og‘ir sharoitlarda mehnat qildi. Ulardan 322 nafari sex, smena va brigada rahbarlari vazifalarida faoliyat yuritdi[2]. Mazkur holatni Qashqadaryo oblastida ham kuzatish mumkin. 10835 nafar sanoat ishchilarining frontga safarbar etilishi, yengil va mahalliy sanoat tarmoqlarida kapital qurilish va ta’mirlesh uchun ajratiladigan mablag‘ning 60 foizga qisqartirilgani mavjud murakkab ahvolning yanada og‘irlashuviga sabab bo‘ldi. Shusiz ham sanoati kam rivojlangan, amalda og‘ir sanoati urushga qadar umuman bo‘lmagan Qashqadaryo oblastida yengil sanoat tarmoqlari ham harbiy mahsulotlar ishlab chiqarishga moslashtirildi. Bu davrda Qashqadaryo oblastida asosan mahalliy yengil sanoat tarmoqlari keskin rivojlandi. 1941-yilda Qashqadaryo hududidagi sanoat artellari soni 22 tani tashkil etdi. Ular, asosan, Qarshi, Kitob, Beshkent va Shahrisabz rayonlarida joylashgan edi. O‘zbekiston hududiga evakuatsiya qilingan sanoat korxonalarining birortasi Qashqadaryo hududiga joylashtirilmadi.

1941- yilning oxiriga kelib respublika bo‘yicha 300 sanoat korxonasi faqat harbiy mahsulot bera boshladi[3]. Mazkur yilda O‘zbekiston sanoatida xotin-qizlar salmog‘i 29% ga oshdi. Mazkur yilda Qashqadaryo viloyatida ham urush sharoitidan kelib chiqib mahalliy sanoat tarmoqlarini qayta qurib, harbiy izga solish masalalari ko‘rib chiqildi. 1941- yilning 15- dekabrda Qarshi shahar ijroiya qo‘mitasining yig‘ilishida “Yangi hayot”, “Tikuvchi”, “Ittifoq”, “Uchqun”, “Mehnat” artellarining ish rejaları muhokama qilindi. Urushning og‘ir damlariga qaramay, shahardagi “Ittifoq” arteli jamoasi yillik rejani 112 foizga, “Uchqun” arteli 95 foizga, “Mehnat” arteli 88 foizga bajardilar^[4]. Badiiy hunarmandchilik buyumlari ishlab chiqaradigan “Ittifoq” arteli beqasam to‘qishni 228 foizga, palos gilamlar to‘qishni 109 foizga, “Guliston” arteli 132,2 foizga ado etdilar. Sanoat korxonalarida urushga ketgan erkaklar o‘rnini ayollar, yosh bolalar egalladilar.

1941-yilda Qashqadaryodagi 48 ta yirik sanoat korxonalarida 3015 kishi mehnat qildi. Ushbu korxonalarda 27763 ming so‘mlik yalpi mahsulot ishlab chiqarildi. Ushbu korxonalarda mehnat qilganlarning asosiy qismi xotin-qizlar edi. Mazkur yillarda sanoat korxonalarida mehnat qilayotgan xotin-qizlar orasida musobaqalar uyushtirildi. Musobaqa shartlarida kundalik normani bir necha marta ortig‘i bilan bajarish vazifasidan tashqari, ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifatli bo‘lishi, tejamkorlik, ish vaqtini qisqartirish va boshqalar asos qilib olindi. Ixtirochilik harakati faqat erkaklar o‘rtasida emas, balki ayollar orasida ham keng yoyildi.

Frontdagi jangchilarni kiyim-kechak bilan ta‘minlash maqsadida viloyat markazida tikuv va poyabzal fabrikasini barpo etish boshlandi. 1943-yil 19- iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 3 soni “Qarshi tikuv va poyabzal fabrikasini tashkil etish to‘g‘risida” gi qaroriga asosan Qarshi shahrida tashkiliy ishlar qo‘mitasi o‘z faoliyatini boshladi. Korxonaga uchun qurilish materiallaridan 20 kub yog‘och ajratildi, ishlab chiqarish uskunalari yasash uchun 16 kub taxta berildi. Viloyat maxalliy sanoati tomonidan fabrika uchun 52 dona taburetkalar, 8 dona 4 qavatli stelaj, 56 dona stul oyoqlari, 13 dona oyoq yopib turuvchilar tayyorlandi. Fabrika qisqa muddat ichida qurilib mahsulot ishlab chiqarish ikki ko‘rinishda oilaviy va yakka tarzda ishlab chiqarishga kirishildi. Fabrikada ishlab chiqarilayotgan

maxsulotlar asosini erkaklarning issiq kiyimi, kurtka, kastyum-shim, o‘zbek milliy kiyimlari, ichki kiyimlardan iborat bo‘lib ular tayyor maxsulot sifatida viloyat mehnatkashlariga va frontga yuborildi. Fabrika front yoqasidan ko‘chirib keltirilgan mashinalarni tiklash hisobidan qurildi. Korxonada turli xildagi oyoq-kiyimlari, barcha yoshdagilar uchun kiyim-boshlar ishlab chiqarishga moslashtirildi.

Qarshi tikuv fabrikasi 1943-yilning 15-sentabridan boshlab mahsulot ishlab chiqarishga kirishdi. Fabrikada dastlabki 3 oy ichida 35 ming so‘mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Mazkur korxonada ham belgilangan reja ortig‘i bilan bajarildi. Fabrika jamoasi qisqa muddat ichida 125 turda mahsulot ishlab chiqardi. Korxonada tashkil etilgan oylarda ilg‘orlar safi o‘sib borib, 1944-yilda 32,6 foizga, 1945-yilning boshlarida deyarli 50 foizga ko‘tarildi. Kunlik va oylik ishlab chiqarish rejalarini bajarmaydiganlar soni kamaydi. Ishchilardan Pogorelova, Konevskaya, Xarchenko, Vaysenberg kabi o‘nlab ishchilar ishlab chiqarish rejalarini 140-204 foizga oshirib bajardi. Ilg‘or ishchilardan Alekseyeva mahalliy millat qiz-juvonlaridan 20 tikuvchini tayyorladi. Poyafzal sexida mahalliy millat vakillaridan 22 kishiga kasb o‘rgatildi.

Qashqadaryo viloyati Buxoro viloyatdan ajralib chiqqandan so‘ng, sanoat sohasida ham o‘zgarishlar yuz berdi. Mahalliy sanoat uchun kapital mablag‘ ajratish ko‘lami ortdi. Natijada Qashqadaryo viloyati mahalliy sanoat korxonalarining mahsulot ishlab chiqarish miqdori ortishiga olib keldi. Ko‘kbo‘loq tumani markazida “Guliston” arteli, Qamashi tumanida arava yasovchi, etik tikuvchi, sovun ishlab chiqaruvchi sexlar faoliyati yo‘lga qo‘yildi. 1943-yili Qashqadaryoda 68 ta sanoat korxonalari faoliyat ko‘rsatib, shundan 12 tasi shahar va tuman markazlarida joylashgan sanoat korxonalari edi. Sanoat korxonalarining 29 tasini sanoat artellari, 10 tasini birlashgan artellar tashkil etdi.

Qashqadaryo viloyati tashkil etilishi viloyat hududidagi resurslarni ishga solish imkoniyatini yaratdi. Qashqadaryo viloyatida yangidan “Uzzagatskot va “Uzmolmaslopprom” kabi idoralar tashkil qilindi. Viloyatda Miraki va Ko‘kbuloq tumanlari tashkil topgandan so‘ng, mazkur tumanlarda “Mnogoprommislovoy” arteli tashkil etildi.

1944-yilning yanvar oyi qarori bilan Qarshidagi Oxunboboyev jamoa xo‘jaligi hududida pivo zavodi qurish uchun 20 gektar yer ajratildi. Bu ishni amalga oshirish uchun maxsus brigada ishlab, non zavodi tashkil topadi va uni qurish ishlari avj oldirib yuboriladi. Mazkur yilda Qarshi shahridagi “Ittifoq” arteli oldida pillachilik sexi ishga tushirildi. Shahar ta’mirlesh qurilish idorasi tomonidan ikki yilda ishga tushirilgan sex mahsulotlarini turli mudofaa mahsulotlari ishlab chiqarish uchun zavodlarga jo‘natib turdi.

Xullas, Ikkinchi jahon urushi o‘zining murakkabligi va qiyinchiligi hamda ziddiyatlarga boyligi bilan har bir davlat tarixida o‘chmas iz qoldirdi. O‘zbekiston urush yillari g‘arbdan ko‘chirib keltirilgan sanoat korxonalarini va aholini qabul qildi. Qashqadaryo viloyatiga ko‘chirib keltirilgan sanoat korxonalarining birontasi joylashtirilmadi. Viloyat sanoat korxonalarida asosan xotin-qizlar mehnat qildi. Sanoat korxonalarining front uchun va mahalliy aholiga zarur bo‘lgan mahsulotlarni etkazib berishda xotin-qizlarning faoliyati samarali bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi ensiklopediyasi. –Toshkent. QBT, 1997. – B. 173.
2. Irkayeva N. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari Ikkinchi jahon urushi yillarida. – Toshkent: “Yangi nashr”, 2015. – B.26.
3. Usmonov Q . , Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi. –T.: Sharq, 2001 B-144
4. Jo‘raqulov O., Ergasheva J . Qashqadaryo sanoati tarixi. Qarshi ., “Nasaf” 1996 B-44
5. Buyuk Jasorat // Qashqadaryo haqiqati. 1982. 8 may. – B. 1–2
6. Ergasheva Yu., O‘ljaboyeva N.K., O‘ljaboyev D.K. Fashistlar germaniyasini tor-mor etishda qashqadaryoliklarning qo‘shgan hissasi //“O‘zbekiston Respublikasi 1941-1945 urush yillarida. Ilmiy to‘plam. Qarshi, 1995. – B.56.